

УДК 303.442.3:004
DOI

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВОЙ АНАЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОМАШЕВСКАЯ Е.Ю.,
канд. экон. наук, доцент кафедры цифровой
аналитики и контроля;

СКИБЕНКО Г.Г.,
старший преподаватель кафедры цифровой
аналитики и контроля,
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматривается сущность цифровой аналитики, а также её значение. Аргументирована необходимость применения цифровой аналитики в различных отраслях экономики РФ. Рассмотрены проблемы цифровой аналитики в современных условиях.

Ключевые слова: цифровая аналитика, экономика, проблемы цифровой аналитики

CONTEMPORARY STATE OF DIGITAL ANALYTICS IN THE RUSSIAN FEDERATION

TOMASHEVSKAYA E.YU.,
Associate Professor of the Department of Digital
Analytics and Control;

SKIBENKO G.G.,
Senior Lecturer of the Department of Digital
Analytics and Control,
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses the essence of digital analytics and its significance. The necessity of applying digital analytics in various sectors of the Russian economy is argued. The problems of digital analytics in modern conditions are considered.

Keywords: digital analytics, economy, problems of digital analytics

Постановка задачи. Цифровая аналитика является важной областью современного бизнеса, основанной на сборе, анализе и интерпретации больших объёмов данных для принятия

информированных решений. В Российской Федерации цифровая аналитика также получила значительное развитие и играет важную роль в различных секторах экономики. В данной статье мы рассмотрим современное состояние цифровой аналитики в России, включая её применение, технологический стек и вызовы, с которыми сталкиваются компании.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам значения цифровой аналитики, а также существующим проблемам и возможным перспективам посвящено множество трудов. Исследованиями в данном направлении занимаются А. О. Бабинцева, Л. И. Зинина, А. А. Прокофьева, Т. А. Кузовкова, О. И. Шаравова, Ю. Л. Петрушевский и другие.

Актуальность. Цифровая аналитика – это процесс сбора, анализа и интерпретации больших объёмов данных с использованием специальных инструментов и методов. Она считается одной из самых важных областей в современной экономике и играет ключевую роль в принятии стратегических решений и повышении эффективности бизнес-процессов.

Цифровая аналитика имеет огромное значение в современной экономике. Она помогает организациям принимать более обоснованные решения, оптимизировать бизнес-процессы, повышать эффективность маркетинговых стратегий и улучшать клиентский опыт. Важно отметить, что использование аналитических данных становится ключевым фактором в повышении конкурентоспособности компании на рынке. Поэтому организации должны активно внедрять и использовать цифровую аналитику для достижения своих бизнес-целей, что и привело к выбору данной темы работы. Исходя из вышесказанного, тема является актуальной.

Целью исследования является рассмотрение сущности, значения и проблем цифровой аналитики в современных условиях.

Изложение основного материала исследования. Цифровая аналитика широко применяется в различных отраслях российской экономики. В сфере розничной торговли, например, компании используют аналитические инструменты для анализа поведения потребителей, определения предпочтений и прогнозирования спроса. Такой подход позволяет компаниям более эффективно планировать запасы, распределять товары и управлять маркетинговыми кампаниями.

В финансовой сфере цифровая аналитика применяется для анализа финансовых рынков, прогнозирования трендов и определения рисков. Аналитические модели помогают банкам и инвестиционным компаниям принимать обоснованные решения, основанные на данных, и минимизировать возможные убытки.

В сфере государственного управления цифровая аналитика используется для анализа социально-экономической ситуации, определения приоритетных направлений развития и прогнозирования результатов реализации государственных программ. Это позволяет государственным органам более эффективно управлять ресурсами и достигать поставленных целей.

Цифровая аналитика в России широко использует современные технологические решения и инструменты. В основе аналитического процесса лежит сбор данных, который может осуществляться автоматически из различных источников, таких как базы данных, системы мониторинга и социальные сети. Затем данные агрегируются и обрабатываются с использованием алгоритмов машинного обучения и статистического анализа.

Значение цифровой аналитики в современной экономике представлено на рис. 1.

Рис. 1. Значение цифровой аналитики в современной экономике

1. Упрощение процесса принятия решений.

Все бизнес-процессы основываются на принятии решений. Цифровая аналитика предоставляет организациям ценные данные,

которые помогают принимать более обоснованные решения. Аналитические инструменты и специальные алгоритмы могут предсказывать результаты бизнес-операций и оценивать риски, что помогает компаниям сокращать затраты и повышать свою эффективность.

2. Улучшение маркетинговых стратегий.

Цифровая аналитика имеет огромное значение для разработки и оптимизации маркетинговых стратегий. С помощью анализа данных можно определить наиболее эффективные каналы продвижения товаров или услуг, целевую аудиторию, а также оценить результаты рекламной кампании. Это позволяет компаниям сократить затраты на маркетинг и увеличить свою прибыльность.

3. Улучшение клиентского опыта.

Цифровая аналитика помогает организациям понять предпочтения и потребности клиентов. Собирая и анализируя данные о поведении пользователей на веб-сайтах или в мобильных приложениях, компании могут оптимизировать пользовательский интерфейс и повысить удовлетворённость клиентов. Например, аналитика данных позволяет определить, какие функции приложения используются редко, и удалить их, чтобы улучшить пользовательский опыт.

4. Повышение операционной эффективности.

Одним из главных преимуществ цифровой аналитики является её способность оптимизировать бизнес-процессы и повысить операционную эффективность. Аналитические инструменты позволяют выявить слабые места в производственных или логистических процессах, что помогает компаниям сократить временной и ресурсные затраты. Например, аналитика данных может помочь определить оптимальный маршрут доставки товаров или оптимизировать складское хранение.

5. Повышение конкурентоспособности.

Использование цифровой аналитики позволяет компаниям быть более конкурентоспособными на рынке. Проактивное использование аналитических данных помогает компаниям узнать о трендах, потребностях клиентов и действиях конкурентов. Это позволяет компаниям адаптироваться и принимать обоснованные решения, чтобы быть впереди конкуренции.

Большое внимание уделяется визуализации данных, которая позволяет представить сложную информацию в понятной,

наглядной форме. Для этого используются специализированные инструменты визуализации данных, такие как Tableau, QlikView и Power BI.

Вызовы и перспективы развития цифровой аналитики в России. Одним из главных вызовов, с которыми сталкиваются российские компании в области цифровой аналитики, является нехватка специалистов с необходимыми навыками и знаниями. Специалисты в области аналитики и машинного обучения востребованы на рынке труда, и их дефицит может замедлить развитие цифровой аналитики в стране.

Ещё одним вызовом является сложность управления и обработки больших объёмов данных. Объёмы данных, с которыми работают российские компании, постоянно растут, и это требует развития соответствующих инфраструктурных решений, таких как облачные платформы и системы хранения данных.

Необходимыми усовершенствованиями отдельных аналитических инструментов в России могут обеспечивать не только крупные компании, но и инновационные стартапы. Параллельно с этим, они должны поддерживать сотрудничество с университетами и исследовательскими центрами, чтобы обеспечить подготовку квалифицированных специалистов и ознакомление с передовыми технологиями.

Цифровая аналитика является важным инструментом для извлечения полезной информации и значимых взаимосвязей из больших объёмов данных. Она играет непосредственную роль в принятии решений и определении стратегий в различных сферах деятельности, от маркетинга и бизнес-аналитики до медицинского исследования и финансового анализа.

Однако, несмотря на все преимущества, с которыми связана цифровая аналитика, она также сталкивается с некоторыми проблемами и вызовами в современных условиях. В данной статье мы рассмотрим некоторые из этих проблем и возможные способы их решения.

1. Качество данных.

Одной из основных проблем цифровой аналитики является качество данных. Большие объёмы данных часто содержат ошибки, неточности и пропуски. Низкое качество данных может привести к неверным выводам и искажению реального состояния вещей. Для решения этой проблемы необходимо внимательно проверять и очищать данные перед анализом, а также использовать методы и

алгоритмы, способные компенсировать ошибки и учесть возможные неточности.

2. Недостаток экспертных знаний.

Цифровая аналитика требует не только технических знаний и навыков, но и экспертных знаний в конкретной области. Во многих случаях успешный анализ данных требует понимания контекста и особенностей предметной области. Недостаток экспертных знаний может исказить результаты анализа и приводить к неправильному толкованию данных. Решением этой проблемы может быть сотрудничество с экспертами, чтобы гарантировать правильное использование и интерпретацию данных.

3. Непрозрачность алгоритмов.

Ещё одной проблемой цифровой аналитики является непрозрачность алгоритмов, используемых для анализа данных. Многие алгоритмы машинного обучения, такие как нейронные сети и алгоритмы глубокого обучения, работают на основе сложных математических моделей, которые трудно понять и интерпретировать. Это затрудняет объяснение принятых решений и может вызывать недоверие у пользователей. Решить эту проблему может помочь разработка более прозрачных алгоритмов и методов верификации результатов.

4. Конфиденциальность и безопасность данных.

Ещё одной серьёзной проблемой цифровой аналитики является вопрос конфиденциальности и безопасности данных. Часто данные, используемые для анализа, содержат личную и конфиденциальную информацию, которую необходимо защищать от несанкционированного доступа и злоупотреблений. Нарушение конфиденциальности данных может привести к серьёзным последствиям и потенциальным угрозам для пользователей. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить надёжные системы защиты данных и соблюдать соответствующие нормы и правила в области конфиденциальности.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Цифровая аналитика является важной и активно развивающейся областью в Российской Федерации. Её применение в различных секторах экономики позволяет компаниям принимать обоснованные решения на основе данных и повышать эффективность своей деятельности. Однако для успешного развития цифровой аналитики в России необходимо решать вызовы, связанные с нехваткой специалистов и развитием

инфраструктуры данных. При сотрудничестве бизнеса и науки возможно достижение нового уровня в сфере цифровой аналитики и создание благоприятных условий для развития инноваций в стране.

Цифровая аналитика играет важную роль в современном мире и имеет большой потенциал для улучшения процессов принятия решений и определения стратегий. Однако существует несколько проблем, связанных с качеством данных, недостатком экспертных знаний, непрозрачностью алгоритмов и конфиденциальностью данных. Решение этих проблем требует внимания и комплексного подхода с применением современных технологий и методов. Только так можно будет использовать цифровую аналитику в полной мере, и достичь максимальных результатов.

Список использованных источников

1. Бабинцева, А. О. Бизнес-аналитика в условиях цифровой трансформации государства / А. О. Бабинцева. – Текст : непосредственный // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в ВУЗе и школе. – 2022. – № 39. – С. 857-862. – EDN TLLKZE.

2. Зинина, Л. И. Развитие инструментов бизнес-аналитики в условиях цифровой трансформации / Л. И. Зинина, А. А. Прокофьева. – Текст : непосредственный // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2021. – № 2 (58). – С. 118-124. – EDN VGIBQU.

3. Кузовкова, Т. А. Значение методов предиктивной аналитики в экономике и управлении цифровыми компаниями / Т. А. Кузовкова, О. И. Шарова. – Текст : непосредственный // Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. – 2021. – Т. 10, № 3. – С. 28-32. – EDN TKNTJA.

4. Петрушевский, Ю. Л. Учётно-аналитическое обеспечение процесса принятия решений в системе управленческого учёта / Ю. Л. Петрушевский. – Текст : непосредственный // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : Материалы V Международной научно-практической конференции, Донецк, 03-04 июня 2021 года. – Донецк : Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2021. – С. 154-156. – EDN YDLKHZ.